

A IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE O CONSUMO DE AGROTÓXICOS E DESCARTE CORRETO DE LIXO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14510352

MARINHO, Daniel Matossian¹

LOPES, Maria Julia Cunha²

ANDRADE, Carla Helena Faioli³

OLIVEIRA, Deise Moura⁴

Objetivo(s): relatar a experiência de alunos de enfermagem do 6º período em uma atividade extensionista sobre a conscientização do consumo de agrotóxicos e descarte de lixo em uma comunidade de Viçosa. **Método:** a atividade foi realizada em novembro de 2023, por estudantes da Universidade Federal de Viçosa (UFV) na disciplina “Práticas Integradas VI”. Se deu na modalidade de grupo educativo, com participação de 20 pessoas e duração de duas horas, em uma igreja de um bairro de Viçosa MG. Os estudantes iniciaram a atividade com o uso de imagens, a fim de avaliar o conhecimento da população acerca dos temas propostos. Posteriormente iniciou-se a roda de conversa, para problematizar a temática em pauta. **Resultados:** a atividade contou com a participação ativa dos presentes, que compartilharam experiências de ausência de educação ambiental da comunidade e preocupação com a saúde coletiva. Os estudantes esclareceram sobre a importância de fortalecerem a rede comunitária para sensibilizarem os moradores sobre o descarte correto do lixo. Com relação ao uso de agrotóxico, percebeu-se que os participantes tinham uma visão de que os alimentos mais atrativos esteticamente eram os melhores para o consumo. Assim, foi explicado sobre o excesso de agrotóxicos presentes nestes alimentos e orientando sobre aspectos que auxiliam em melhores escolhas dos mesmos, mitigando o consumo abusivo de agrotóxicos. **Conclusões:** a atividade revelou a importância de pautar temáticas ambientais em atividades educativas, de modo a sensibilizar a sociedade para práticas mais sustentáveis e promotoras de saúde na vida familiar e comunitária.

Descritores: Enfermagem; Educação em Saúde; Saúde Pública; Promoção da Saúde.

¹ Graduando em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. daniel.marinho@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. maria.j.lopes@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. carla.andrade@ufv.br

⁴ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. deise.oliveira@ufv.br